

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 4, SPL Issue 1, January 2024

E-ISSN: 2583-0880

The Pandian Country Divya Desams in the Sacred Hymns of Nammazhvar

Dr. P. Kokila, Guest Lecturer of Tamil, Govt. Arts and Science College, Dindigul, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0025-8805>

DOI: 10.5281/zenodo.10587024

Abstract

Devotional literature is the reason for the formation and growth of Bhakthi in individual worship and collective worship. Religious thoughts became prominent after the renderings of devotional literature that evinces religious and philosophical thoughts. These literatures appeared during the Pallava period. Among these, Vaishnavism is the religion that holds Tirumala as the primary deity. The Vaishnava devotees were said to be overjoyed by the divine blessings of Tirumal. There are twelve Azhvars and the scriptures written by them are called "Nalayira Divya Prabantham" (Four thousand divine hymns). The four thousand hymns sing in praise of the temples where Srimannarayanan resides in the Chera Nadu, the Chola Nadu, the Pandya Nadu and Vadanadu. They are collectively called 108 Divya Desams (divine lands). The purpose of this article is to explore the holy temples of Nellai (Tirunelveli) region of the Pandyan country where Thirumal incarnated as Nammalvar to enliven justice.

Keywords: Pandian Country, Divya Desam, Sacred Hymns, Nammazhvar, Lord Vishnu.

References

- [1] Aranga Subbiah. Ilakiya Tiranaivu Isangal. Pavai Publishing House, Chennai, 2007.
- [2] Kamalakannan, Ira. W. (U.A.), Nalaira Divya Prabandham. Volume IV, Vartamanan Publications, Chennai, Edition 2015.
- [3] Sethuraman, C. Tamil Ilakiya Varalaru. Pavai Publishing House, Chennai, Edition 2012.
- [4] Nam'mālvār. Nammalvar Arulaseitha Thiruvaimozhi: Irandam Pattu. Sri Komalamba Printing Press, Kumbakonam, 1935.
- [5] *Tamildigitallibrary.in*. <http://tinyurl.com/yx52y6e> Accessed on 23.10.2023.
- [6] "Nalthorum Nammalvar." *Dinamani.com*. www.dinamani.com/specials/naalthorum-nammalvaar Accessed on 23.10.2023.
- [7] 'VaishnavaLiterature' www.tamilvu.org/courses/degree/a041/a0412/html/a0412443.html Accessed on 23.10.2023.
- [8] Vedavalli, Ra. "Alvargal Vidu Thoothu." *Aran International e-Journal of Tamil Research*, <https://www.aranejournal.com/article/5953> Accessed on 23.10.2023.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

பசுமைச்சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

Be Eco-Friendly

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/pandian-tamil-journal-of-temple-studies.html>

நம்மாழ்வாரின் திருவாய்மொழியில் நெல்லை வட்டாரப் பாண்டிய

நாட்டுத் திவ்யதேசங்கள்

முனைவர் பொ. கோகிலா, கௌரவ விரிவுரையாளர், தமிழ்த்துறை,
அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, திண்டுக்கல், தமிழ்நாடு, இந்தியா.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0025-8805>
DOI: 10.5281/zenodo.10587024

ஆய்வுச்சுருக்கம்

சமயச் சிந்தனைகளில் அறவுணர்வும், தத்துவவ ஆராய்ச்சியும் முக்கிய இடம்பெற்ற பிறகு ஏற்பட்ட வழிபாட்டு முறைகளே பக்தி இலக்கியம் உருப்பெற்று வளர்ந்ததற்கு காரணம் ஆகும். பல்லவர் காலத்தில் தோன்றியவை இவ்விலக்கியங்கள் ஆகும். இவற்றுள் திருமாலை முழுமுதற் கடவுளாக வைத்தேத்தும் சமயம் வைணவமாகும். திருமாலின் திவ்ய குணங்களில் ஆழ்ந்து மகிழ்ந்தமையால் வைணவ அடியார்கள் ஆழ்வார்கள் எனப்பட்டனர். ஆழ்வார்கள் பன்னிருவர் ஆவர் இவர்கள் எழுதிச் சேர்த்த பாசுரங்களே நாலாயிரத் திவ்யப் பிரபந்தமாகும். இந்நான்காயிரம் பாடல்களின் வாயிலாக சேர நாடு, சோழநாடு, பாண்டிய நாடு, வடநாடு ஆகிய இடங்களில் ஸ்ரீமந்தாராயணன் எழுந்தருளியுள்ள தலங்களே 108 திவ்ய தேசங்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. மேற்சொன்ன நாடுகளின் வரிசையில் திருமால் நம்மாழ்வாராக அவதாரம் எடுத்தப் பாண்டிய நாடான நெல்லை வட்டாரத்து திவ்ய தேசங்களைப் பற்றி ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

திறவுச் சொற்கள்: பாண்டியன் நாடு, திவ்ய தேசம், புனித கீர்த்தனைகள், நம்மாழ்வார், விஷ்ணு.

முன்னுரை

ஐவகை நிலங்களுள் ஒன்றான முல்லை நிலத்தின் முழுமுதற்கடவுளான திருமால் மீது பக்தி கொண்டு பாடும் அடியார்கள் ஆழ்வார்கள் எனப்படுவர். ஆழ்வார்கள் என்பதன் பொருள் இறைவனது குணங்களில் ஆழ்ந்து ஈடுபாடு கொள்பவர்கள் என்கிறார் முனைவர் சுபாஷ் சந்திர போஸ். வைணவ சமயத்தினைத் தழைத்தோங்கச் செய்த பெருமை இவ்வடியார்களையே சாரும் என்பதில் ஐயமில்லை. ஆழ்வார்கள் பன்னிருவரும் பாடிய பாடல்கள் நான்காயிரமாகும். இதன் தொகுப்பே “நாலாயிர திவ்யப் பிரபந்தம்” ஆகும். நாலாயிரம் பாடல்கள் நான்கு வேதங்களின் சாரம்சமாகும். வைணவ சமயத்தின் அடியார்கள் பன்னிருவரில் மூலமாகக் கருதப்படுபவர் நம்மாழ்வார் ஆவார். “நம்மாழ்வாரின் பாடல்கள் தனித்துவமானவை. ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பாடல்களில் திருமாலின் பெருமையைப் பாடி மகிழ்ந்தவர் இவர். நம்மாழ்வாருக்கு இன்னும் பல பெயர்கள் உண்டு. குருகூர் நம்பி, மாறன், சடகோபன்,

பராங்குசன் அல்லது பராங்குச நாயகி, வேதம் தமிழ் செய்த மாறன் என்று விதவிதமான பெயர்களில் அவரைப் போற்றுவார்கள். இந்தப் பெயர்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் காரணம் உள்ளது.” (நாள்தோறும் நம்மாழ்வார் - அறிமுகம், தினமணி) நம்மாழ்வார் நான்குவேதங்களையும் இணைத்து இறைவன் மீது பக்திப் பாமாலை பாடிய சிறப்பிற்குரியவர்.

ஆழ்வார்கள் இறைவனால் மயர்வற மதிநலம் அருளப் பெற்றவர்கள். மதி என்பது ஞானத்தையும், நலம் என்பது பக்தியையும் குறிக்கும் ஆழ்வார்கள் சிறந்த பக்தர்கள் மட்டுமல்லாது ஞானிகளும் ஆவர். அப்படிப்பட்ட ஞானிகளின் இறையனுபவத்தில் நிறைந்த காதல் அனுபவமே பாடல்களாக வெளி போந்தன. ஆழ்வார்கள் அகத்தினின்றும் எழுந்த அருட்பாக்களே அருளிச் செயல்கள் என்றும் கூறுவது மரபு. பிரேம தசையில் அவர்கள் பாடிய பாடல்களே அகப் பாடல்களாக அமைந்தன. (வேதவல்லி)

வைணவ இலக்கியத்தில் அடியார்கள் மங்களாசாசனம் செய்த 108 திவ்யதேசங்களில் 36 தேசங்களை நம்மாழ்வார் மங்களாசாசனம் செய்துள்ள பெருமைக்குரியவர். அத்தேசங்களுள் பாண்டிய நாட்டெல்லைக்குள் அடங்கும் நெல்லை வட்டாரத்தில் அமைந்துள்ள இறைவனது திவ்யதேசங்களை நம்மாழ்வாரின் திருவாய்மொழி பாசுரங்கள் வழி ஆய்வதாக இக்கட்டுரை அமையப்பெறுகிறது.

நம்மாழ்வார்

பாண்டிய நாட்டு திருநெல்வேலி மாவட்டத்து திருக்குருகூர் என்றழைக்கப்படும் ஆழ்வார் திருநகரியில் வேளாளர் மரபில் காரியார் – உடையநங்கையார்க்கு மகனாக பிரமதி வருடம் வைகாசித் திங்கள் பெளர்ணமியில் பிறந்தவராவார். இவர் திருக்குருகூரில் பிறந்தது முதற் பால் உண்ணாமலிருந்ததால் இவருக்கு மாறன் எனப் பெயரிட்டு இவரது பெற்றோர் இவரை திருக்குருகூர் “பொலிந்து நின்ற பிரான்” முன்பு விட்டுச் சென்றனர். குழந்தையாகிய இவர் தவழ்ந்து சென்று ஒரு புளிய மரத்தடியில் 16 ஆண்டுகள் தவநிலையில் இருந்து பின்பு திருமாலின் திருவருளினால் பேசினார். பெருமானின் அருளினால் பேசியதனால் பாடினால் திருமாலைப் பற்றி மட்டுமே பாடுவேன் என்னும் கொள்கையுடையவராய் இருந்தார் என்பர் இலக்கிய வரலாற்றாசிரியர்கள். குழந்தைப் பருவத்தில் சடம் என்னும் வாயுவினைச் சினம் கொண்டு அடக்கினமையால் இவருக்குச் “சடகோபன்” என்னும் பெயரும் உண்டு. திருமால் நம்சடகோபன் என்றழைத்தமையால் “நம்மாழ்வார்” என்றும் சிறப்பிட்டு அழைக்கப்படுகிறார். மேலும் பராங்குசர், திராவிட சிசு, வைணவத்து மாணிக்கவாசகர் என்றும், வகுளாபரணர் எனப் பல பெயர்களில் அழைக்கப்படுபவருமாவார். “உண்ணும் சோறும் பருகும் நீரும் திண்ணும் வெற்றிலையும் எல்லாம் கண்ணனே என்னும் பக்தி சான்றவர்” (முனைவர் சி.சேதுராமன், ப. 116) என்பதனால் இவரை ஆழ்வார்களின் உடல் என்றும் குறிப்பிடுவர். நம்மாழ்வார் திருமால் திருவடியில் எப்போதும் விளங்குவதாக வைணவ சமயம் குறிப்பிடுவதனால் திருமால்

திருக்கோயில்களில் பெருமானைத் தரிசிக்கச் செல்வோர் முடிமீது அவர் திருவடியாக வைக்கப்படுவதனை “சடகோபன்” “சடாரி” எனவும் வழங்குவதாகக் வரலாறு கூறுவர். இச்சிறப்புற்ற நம்மாழ்வார் இறைவன் மீது பாடிய பதிகங்கள் “திருவாசிரியம் -யசூர்” “திருவாய்மொழி - சாம”, திருவிருத்தம் - ரிக்”, “பெரிய திருவந்தாதி - அதர்வணம்” போன்றவை இவர் இயற்றிய நூல்களாகவும் இவை நான்கு வேதங்களாகவும் அழைக்கப்படுகிறது. இவரது காலம் கி.பி 9 ஆம் நூற்றாண்டென்பர். திருக்குருகூரில் பிறந்தவராதலால் இவரது பெயரைக் கொண்டே அவ்வூர் ஆழ்வார் திருநகரி என்று அழைக்கப்படுவது ஆராயத்தக்கதாகும். நாலாயிரத் திவ்விய பிரபந்தத்தில் மூன்றாவது திருவாய்மொழி ஆகும்.

நாலாயிரத் திவ்விய பிரபந்தத்தில் மூன்றாவது ஆயிரமாக, திருவாய்மொழி உள்ளது. இதில் 1102 பாசுரங்கள் உள்ளன. இப்பாசுரங்கள் யாவும் அந்தாதித் தொடையில் அமைந்துள்ளன. இதனால் ஓதுவார்க்கு மறவாமல் நினைவில் வைத்து ஓதுவது எளிது. நம்மாழ்வாரை உடலாகவும், மற்ற ஆழ்வார்களை உடலின் உறுப்புகளாகவும் வைணவர்கள் கருதுவர். பக்தி உணர்வின் இருப்பிடமாகத் திருவாய்மொழி உள்ளது. வைணவ அறிஞர்கள் பலர் இந்நூலுக்கு உரை எழுதியுள்ளனர். அந்த உரைகள் வியாக்கியானங்கள் எனப்படுகின்றன. இவை எழுத்து எண்ணிக் காக்கப்பட்டு வருகின்றன. மூவாயிரப்படி, ஒன்பதினாயிரப்படி, பன்னீராயிரப்படி, இருபத்து நாலாயிரப்படி, முப்பதாயிரப்படி என்று எழுத்துகளின் எண்ணிக்கையே திருவாய்மொழி உரைநூல்களுக்குப் பெயராக அமைந்துள்ளது. வைணவர்கள் தம் வாழ்வின் இன்பத்திலும், துன்பத்திலும் மறவாமல் போற்றும் பாடல்கள் திருவாய்மொழிப் பாடல்கள் ஆகும். தென்கலை வைணவர்களுக்கு அவை மந்திரங்களை விட உயர்வாக உள்ளன. (tamilvu.org)

திருவாய்மொழியில் ஆழ்வார் பாடிச் செல்லும் நெல்லை வட்டாரப் பாண்டிய நாட்டுத் திவ்ய தேசங்களாவன:

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. திருக்குறுங்குடி | 6. திருத்தொலைவில்லி மங்கலம் |
| 2. திருச்சிரீவரமங்கை | 7. திருக்குளந்தை |
| 3. ஸ்ரீவைகுண்டம் | 8. திருக்கோளூர் |
| 4. திருவரகுணமங்கை | 9. தென்திருப்பேரை |
| 5. திருப்புளிங்குடி | 10. திருக்குருகூர் |

போன்றவையாகும்.

திருக்குறுங்குடி

பாண்டி நாட்டுத் திவ்யதேசங்களுள் ஒன்றாக வைத்தென்னப்படும் திருக்குறுங்குடி திருநெல்வேலி மாவட்டத்து வள்ளியூருக்கு அருகாமையில் இத்தலம் அமையப்பெற்றுள்ளது.

வராக அவதாரம் எடுத்த பெருமாள் தன் பிராட்டியோடு இங்குள்ள சிறுகுடிலில் தங்கி இருந்தமையால் குறுங்குடி என்னும் பெயர் வந்தது என்பர். அதிவிஸ்வரூபமான வராக ரூபத்தை மிகவும் குறுகச் செய்தமையாலும் குறுங்குடி என்னும் பெயர் பெற்றது என்று கூறுவர். இத்தேசத்தில் எம்பெருமான் கிழக்கு நோக்கி நின்ற நிலையில் காட்சியளிக்கிறார். நின்ற நம்பி, குறுங்குடி நம்பி, வடுக நம்பி, வைஷ்ணவ நம்பி, எனப் பல பெயர்களில் எம்பெருமான் அழைக்கப்படுகிறார். நம்மாழ்வாரின் தந்தையான மாறன்காரியாரும் உடையநங்கையும் புத்திரப்பேறு இல்லாத காலத்தில் இந்த திருக்குறுங்குடி நம்பியை வேண்டிக்கொள்ள நாமே வந்து உங்கட்குப் பிள்ளையாகப் போகிறோம் என்று இப்பெருமான் கூற அவ்விதமே நம்மாழ்வாராக அவதரித்தார். வேதம் தமிழ் செய்த மாறனாகப் பிறந்த இவரே இத்தலத்தின் மேன்மையை நம்மாழ்வார்

தென்னன் சோலைத் திருக்குறுங்குடி நம்பியை நான் கண்டபின்

மின்னும் நூலும் குண்டலமும் மார்வில் திருமறுவும்

மன்னு பூணும் நான்குதோளும் வந்து எங்கும் நின்றிடுமே (திருவாய்மொழி, ப. 1556)

தெற்கிலுள்ள சோலைகள் சூழ்ந்திருக்கும் திருக்கற்குடி என்னும் திருத்தலத்தில் எழுந்தருளியுள்ள பெருமானை நான் பார்த்த பின்பு மின்னுகின்ற பூனூலும், திருமார்பில் எழுந்தருளியுள்ள பிராட்டியாரும் அவரது மனக்கண் முன்னே வந்து பதிந்தமையும் எடுத்துக்கூறுகிறார். எம்பெருமானை நன்கு உணர்ந்தாலே அவரது திவ்யதேசங்களை நாம் சேவித்தாலே நமக்கு அருள் கிட்டும் என்று அவரது ஆழ்மன பக்தியினை வெளிப்படுத்தும் விதம் சிறப்பிற்குரியதாகும்.

திருவரமங்கை (வானமாமலை)

திருநெல்வேலியில் அமைந்துள்ள இத்தலம் வானமாமலை, நாங்குநேரி, தோத்தாத்தரி, ஸ்ரீவரமங்கை எனப் பல பெயர்களில் அழைக்கப்படுகிறது. நம்மாழ்வாரால் 11 பாசுரங்களில் மங்களாசாசனம் செய்யப்பெற்ற சிறப்பு மிகுந்த தலமாகும். ஸ்ரீவரமங்கையாக திருமகள் இவ்விடத்து வளர்ந்து பிறகு எம்பெருமானை மணந்து கொண்டதால் ஸ்ரீவரமங்கை (சீரிவரமங்கல நகர்) எனவும் ஆதிசேடன் இங்கு தவம் புரிந்து திருமாலுக்கு அணையாக இருக்கும் வரம் பெற்ற காரணத்தினால் நாகனை சேரி எனவும், மரங்கள் நிறைந்த வனமும், மலையும் சூழ்ந்த இடமாதலின் வானமாமலை எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் இத்திருத்தலத்தில் உள்ள குளத்தினை நான்கு ஏரிகளாக வெட்டியதால் நான்கு ஏரி – நான்குநேரி எனவும், நான் கூர் ஏரி பிற்காலத்தில் நாங்குநேரி எனப்பெயராயிற்று என்பர். இத்தலத்தை “தோத்தாத்தரி” என்றும் வைணவ அடியார்கள் அழைப்பதிலிருந்து இத்தேசத்தின் பெயர்ச்சிறப்பினை நாம் அறியமுடிகிறது.

தேள மாம்பொழில் தன் சிரீவரமங்கலத்தவர் கை தொழ உறை

வானமாமலையே! அடியேன் தொழ வந்து அருளே (திருவாய்மொழி, 5-7-3188, ப. 1568)

தெள்ளியார் திருநான்மறைகள் வல்லார் மலி தண் சிரீவரமங்கை

உள் இருந்த எந்தாய் அருளால் உய்யுமாறு ... (திருவாய்மொழி, 5-7-3191, ப, 1568)

பேரொளியுள்ள மாணிக்கங்கள் பதித்த உயர்ந்த மாடங்களையுடைய, எப்போதும் வைணவர்களது வேதலியும், யாகங்களும் நீங்காத ஸ்ரீவரமங்கையில் கைகூப்பி வணங்கும்படி எழுந்தருளியுள்ள வானமாமலையே என்னை ஆட்கொண்ட பெருமானே உனது திருப்புகழினைப் பாடி அடியேன் நான் உன்னை வணங்குவதற்கு அருள் புரியுமாறும், நான் மறைகளிலும் வல்ல ஞானமுடைய வைணவர்கள் நிறைந்து வசிக்கக்கூடிய ஸ்ரீவரமங்கையில் எழுந்தருளியுள்ள எம்பெருமானே எனக்கு உன்னைச் சரணடைந்து வாழவும், உன் புகழினை அறியும் வழியினையும் அருளவேண்டும் என்று நம்மாழ்வார் நாராயணனிடம் இறைந்து வேண்டுவதிலிருந்து அவரது பக்தி நெறியனை நாம் தெரிய வாய்ப்பாகிறது.

ஸ்ரீவைகுண்டம்

நெல்லை மாவட்ட நவ திருப்பதிகளில் முதலாவதாகக் கருதப்படும் திவ்யதேசம் ஸ்ரீவைகுண்டமாகும். நம்மாழ்வாரால் மட்டும் மங்களாசாசனம் செய்யப்பட்ட தலமாகும். வைணவர்கள் புகழ்ந்து பாடிய 108 திவ்யதேசங்களில் விண்ணுலகில் இருப்பதாகக் கருதப்பெறும் திருவைகுண்டம் என்னும் பெயரை மண்ணுலகில் தாங்கி நிற்கும் ஒரே திருத்தலமாகும். மற்ற எந்தி தேசங்களிலும் இல்லாத சிறப்பு இத்தலத்தில் உள்ளது ஆராயத்தக்கதாகும். வைணவத்தலங்கள் அனைத்திலும் ஆதிசேஷன் மீது பெருமாள் பள்ளி கொண்டிருக்கும் நிலையில் காட்சிதர இத்தலத்தில் மட்டும் நின்ற திருக்கோலத்தில் அருள்பாலிக்கும் பெருமானுக்கு ஆதிசேஷன் குடைபிடிக்கும் வண்ணத்தில் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிக்கிறார். சூரிய வழிபாடும் இத்தலத்தில் அமைந்துள்ளது சிறப்பிற்குரியதாகும்.

புளிங்குடி கிடந்து வரகுணமங்கை யிருந்து வைகுந்தத்துள் நின்று

தெளிந்த என் சிந்தை அகங்கழியாதே (திருவாய்மொழி, 9-2- பாடல் 3571, ப, 1746)

என்னும் வரிகளில் திருப்புளிங்குடியில் எம்பெருமானாகிய மஹாவிஷ்ணு பள்ளி கொண்ட நிலையில் எழுந்தருளி வரகுணமங்கை என்றழைக்கப்படும் தென்னாட்டுத் திருப்பதி தேசத்தில் தனது இருப்பினைக் காட்டினாய். பூலோக வைகுண்டம் என்றழைக்கப்படும் தலத்தில் நின்ற திருக்கோலத்தில் காட்சிதந்து அருள் புரிகின்ற வல்லமை பெற்ற ஸ்ரீபெருமானே மேற்சொன்ன மூன்று நிலைகளிலும் தெளிவுற அமைந்து நின்று என்னை விட்டு அகலாமல் ஆட்கொண்ட பெருமானே! உனது அடியாரின் மனம் குளிரும்படியாகவும் மூவுலக வாசிகளும் வியக்கும் வகையிலும் நீ எம்முள் எழுந்தருளி அருள் புரியுமாறு நம்மாழ்வார் திருவாய்மொழியில் பாடுவதிலிருந்து எம்பெருமான் மீது கொண்ட தீராப் பற்றினை அறியமுடிகிறது.

திருப்புளிங்குடி

திருப்புளிங்குடி தலத்தில் காய்சின வேந்தர், பூமிபாலநாகி என்றழைக்கப்படும் விஷ்ணு கிழக்குப் பார்த்த புஜங்க சயனத்தில் எழுந்தருளியுள்ளார். இலட்சுமி, பூமிப்பிராட்டி,

நாச்சியாரின் திருவுருவங்கள் பெரிய அளவிலும் பெருமாள் திருவயிற்றிலிருந்து செல்லும் தாமரைக் கொடி சுவற்றில் உள்ள பிரம்மாவின் தாமரையோடு சேர்கின்ற காட்சியும் ஒருங்கே இடம்பெற்றுள்ளது இதன் சிறப்பாகும்.

படிக்கு அளவாக நிமிர்த்த நிற்பாத பங்கயமே தலைக்கு அணியாய்

கொடிக்கொள் பொன்மதிள் சூழ் குளிர் வயல் திருப்புளிங்குடி கிடந்தானே”

(திருவாய்மொழி, 9-2-பா-3569, ப, 1744)

என்று நம்மாழ்வாரால் 12 பாசுரங்களில் பாடப்பட்ட இத்திவ்யதேசம் வரகுணமங்கையிலிருந்து கிழக்குப் பனுதியில் உள்ளது. கொடிகள் கட்டப்பட்ட மதில்களால் சூழப்பட்டதும், மருத வளம் செழிப்புடன் திகழும் வயல்களில் சேறு மிகுந்த தண்ணீரில் வாளை மீன்கள் நெற்பயிரில் ஏறிக் குதிக்கின்ற இயற்கை எழில் கொஞ்சம் வளமை பொருந்திய திருப்புளிங்குடி என்னும் திவ்யதேசத்தில் எழுந்தருளியுள்ள நாராயணனே உனக்கு சேவை செய்வதற்காகவே வழிவழியாக அடிமையாக ஆட்கொள்ளப்பட்டு வரும் அடியார்களாகிய நாங்கள் உன் திருப்புகழினையே பாடி நானும் உனது அடிதொழுதே வாழ்ந்து வரும் எனக்கு தாமரை மலர் பதித்த உனது திருவடிகளை எனது தலைக்கு ஆபரணமாகத் தந்து வரம் அருள வேண்டுகிறார். மேலும் கடல் சூழ் இந்நிலவுலகில் ஒருநாளாவது உனது அவதாரக் காட்சியினைக் கண்குளிரக்காணவும் அருள் புரிய இரந்து வேண்டுவதனையும் காண நேர்கிறது.

வீற்று இடம் கொண்டு வியன்கொள் மா ஞாலத்து இதனும் இருந்திடாய் – அடியேம்

போற்றி ஓவாதே கண்இணை குளிரப் (திருவாய்மொழி, 9-2- பா. 3576, ப, 1748)

திருத்துலைவில்லி மங்கலம்

நோக்கும் பக்கம் எல்லாம் கரும்பொடு

செந்நெல் ஓங்கு செந்தாமரை

வாய்க்கும் தண்பொருநல் வடகரை

வண் தொலைவில்லி மங்கலம் (திருவாய்மொழி, 6-5- பா-3275, ப, 1608)

என்று நம்மாழ்வாரால் மட்டும் மங்காசாசனம் செய்யப்பட்ட இத்திவ்யதேசம் ஆழ்வார் திருநகரியிலிருந்து திருச்செந்தூர் செல்லும் சாலையில் தாமிரபரணி ஆற்றங்கரையில் கோமல் என்னும் இடத்தில் அமையப்பெற்றுள்ளது. நெல்லை மாவட்டத்தில் எழுந்தருளியுள்ள நவதிருப்பதிகளுள் இரட்டைத் திருப்பதி என்றழைக்கப்படும் இத்தலைத்தை தரிசிப்பது மிகக் கடினமாகும். ஏனெனில், ஆழ்வார்கள் மற்ற தேசங்களில் பாடியது போன்ற மணிமாடங்களால் இத்தலம் சூழப்படாமல் மாறாக எங்கும் முட்டிகளும், புதரும் மண்டியுள்ள இடத்தில் அமைந்துள்ள திவ்யதேசமாகும். ஆளரவற்ற தனிக்காட்டில் அம்போ என்பது போல இத்தலம் அமைந்துள்ளது. இரட்டைத்திருப்பதிகளுள் ஒன்றான திருத்துலைவில்லி மங்கலத்தில் தேவப் பிரான் நின்ற கோலத்தில் அருள்பாலிக்கிறார். ஊருமல்லாது நாடுமல்லாது காடாகினேன் என்னுமாப் போல காட்டில் அமைந்துள்ளது.

இரண்டாவது திருப்பதியான அரவிந்த லோசனப் பெருமாள் எழுந்தருளியுள்ள இத்தேசம் திருத்துலைவில்லியிலிருந்து அரை கிலோமீட்டர் தொலைவில் தாமிரபரணி ஆற்றங்கரையில் அமைந்துள்ளது. இவ்விரண்டு கோவில்களும் சேர்ந்து ஒரே திவ்ய தேசமாகக் கருதப்பட்டாலும் இரட்டைத்திருப்பதி எனப் பெயர் பெற்றமையால், இரண்டு திருமால்களின் பெயரையும் தனித்தனியே நம்மாழ்வார் தம் பாசுரங்களில் குறிப்பிட்டுப் பாடிச் செல்வதினால் நவதிருப்பதிகளுள் இரண்டு திருப்பதியாகக் கருதப்படுவது போற்றுதலுக்குரியதாகும். நம்மாழ்வாரால் மட்டும் பாடப்பட்ட திவ்யதேசங்களாகும்.

திருத்து வேதமும் வேள்வியும்

திருமாமகளிரும் தாம் மலிந்து

இருந்து வாழ் பொருநல் வடகரை

வண் தொலை வில்லி மங்கலம்

கருந்தடங்கண்ணி கைதொழுத அந்நாள்

தொடங்கி இந்நாள் தொறும்

இருந்து இருந்து அரவிந்தலோசன!

என்று என்றே நைந்து இரங்குமே (திருவாய்மொழி, 6-5- பா-3278, ப, 1608)

தாமிரபரணின்னு வடக்கேயுள்ள திருத்துலை வில்லி மங்கலம் என்னும் தலமானது பார்க்கும் இடமெல்லாம் கரும்புகளும், செந்நெல்லும் உயர்ந்து வளர்ந்த செந்தாமரைகளாலும் சூழப்பட்டு அழகு எழில் கொஞ்சம் இடமாக காட்சியளிக்கிறது. திருந்தி வேதங்களும், யாகங்களும், செல்வமும் நிறைந்து எங்கும் வைணவ அடியார்கள் துதி பாடுகின்ற இத்திருத்தலத்தில் உறைந்திருக்கும் இரட்டைத் தெய்வங்களாகக் காட்சியளிக்கும் அரவிந்த லோசனப் பெருமாளும், தேவர் பிரானும் ஒருங்கேயமைந்து எம் போன்ற அடியார்களது சிந்தையுள் புகுந்து நாளும் வழிநடத்திச் சென்ற திறத்திற்காகவும், இறை தொண்டு செய்து வாழ்வதே அடியார்களின் தலையாயப் பணி என்பதனை உணர்த்தி தம்மோடு ஆட்கொண்டருளிய பேற்றினையும் நினைந்து மனமுருகி கசிந்து நம்மாழ்வார் தனது இறைப்பற்றினை வெளிப்படுத்திச் செல்லுகிறார்.

திருக்குருகூர் (ஆழ்வார் திருநகரி)

தூத்துக்குடிமாவட்டத்தில் அமையப்பெற்றுள்ள இத்திவ்யதேசத்தில் தவம்புரிந்த பிரம்மனுக்குக் குருவாகப் பெருமாள் வந்த திருத்தலம் என்பதனால் குருகூர் எனப்படுகின்றது. குருகு என்ற தமிழ்ச் சொல்லுக்கு நாரை, கோழி, சங்கு எனப் பல பொருளுண்டு. குருகாகிய சங்கு இத்தலத்திற்கு வந்து விமோசனம் பெற்றதால் குருகூர் எனவும் பெயர் வந்ததாகக் கூறுவர். நம்மாழ்வார் அவதரித்த தலமாதலால் ஆழ்வார் திருநகரி என்னும் பெயரில் அழைக்கப்படுகின்றது. நம்மாழ்வாரால் 11 பாசுரங்களில் மங்களாசாசனம் செய்யப்பட்ட இத்தலத்தம் திருக்குருகூர் என்றழைக்கப்படுகிறது. நம்மாழ்வாரின் பெற்றோரான காரியாரும்

உடையநங்கையும் பிள்ளை வரம்வேண்டி இத்தலத்தில் பெருமான் முன்பு வேண்டி நிற்கவே பெருமாவே குழந்தையாக இவர்களுக்குப் பிறந்தார். குழந்தையாக தவழ்ந்து வந்து குருகூரில் உள்ள புளியமரத்தின் பொந்தில் அமர்ந்து 16 ஆண்டுகள் தவமியற்றி பேசியதாக வரலாறு கூறுவர். நம்மாழ்வார் இத்தலத்தில் எழுந்தருளியுள்ள பெருமானை, “நின்ற ஆதிப்பிரான்“, பொலிந்து நின்ற பிரான் என்றும் அழைக்கிறார். இத்தலத்தில் ஆதிநாதன், ஆதிப்பிரான் கிழக்கு நோக்கி நின்ற திருக்கோலத்தில் காட்சி தருகிறார்.

நாடி நீர் வணங்கும் தெய்வமும் உம்மையும் முன் படைத்தான்

வீடு இல் சீர்ப் புகழ் ஆதிப்பிரான் அவன் மேவி உறை கோயில்

மாட மாளிகை சூழ்ந்து அழகு ஆய திருக் குருகூர் அதனைப்

பாடி ஆடி பாவிச் செல்மீன்கள் பல் உலகீர் பரந்தே (திருவாய்மொழி, 4-10-பா -3107, 1532)

என்னும் வரிகளில் உலகில் வாழும் அனைத்து மக்களையும், நீங்கள் விரும்பி வணங்குகின்ற இஷ்ட தெய்வங்களையும் ஆதிகாலத்திலே திருமாலின் திவ்யகுணங்களும் புகழுமுள்ள எம் ஆதிப்பிரானாகிய பெருமான் படைத்தருளினான். அவன் விரும்பி உறைகின்ற திருக்குருகூர் மாடங்களும், மாளிகைகளும் வளப்பம் பொருந்திய வயல்களும் சூழ அழகு நிறைந்துள்ள திவ்யத்தலமாகும். அந்நாராயணனைப் பாடித் துதித்து செல்லுங்கள் இவ்வுலகில் நீங்கள் வாழ்வதற்கான வழியும் அது ஒன்றே யாகும். உங்களை நல்வழியில் நெறிப்படுத்திச் செல்வோனும் அந்தப் பரம்பொருளேயாகும். ஆகவே, பிரம்மச்சாரி வடிவில் திருக்குருகூரில் எழுந்தருளியுள்ள கண்ணனுக்கு சேவைசெய்யுங்கள் என்று மக்களுக்கு அறிவுரை கூறும் வகையில் திருக்குருகூர் பெருமானைப் பற்றிய பாசுரங்களை அவர் பாடியிருப்பதன் வாயிலாக பெருமானின் மகிமையை உலகறியச் செய்யும் விதம் போற்றுதலுக்குரியதாகும்.

முடிவுரை

திருமாலின் திவ்ய குணங்களில் ஆழ்ந்து கிடப்பவர்களை ஆழ்வார்கள் என்று அழைப்பர். பன்னிரு ஆழ்வார்களில் முதன்மையானராகவும், வைணவ அடியார்களுக்கெல்லாம் உயிராகவும் திகழக்கூடியவர் நம்மாழ்வாரேயாவார். திருமாலின் பத்து அவதாரங்களையும் தமது பாசுரங்களில் ஆழ்வார்கள் எழுதிச் சென்றுள்ளமை திறன் வாய்ந்தது எனில் திருமாலின் திவ்ய தேசங்களில் நெல்லை மாவட்ட பாண்டிய நாட்டுத் தலங்களின் பெருமையும் சிறப்பினையும் தனி ஒருவராக மங்களாசாசனம் செய்த பெருமைக்குரியவர் நம்மாழ்வார். இவர் பாடிய பாண்டிய நாட்டின் தேசங்கள் பதினொன்றில் கட்டுரையின் சுருக்கம் காரணமாக ஒரு சில தலங்களின் தோற்றத்தினையும், பெருமைகளையும் திருவாய்மொழிப் பதிகம் வாயிலாக இக்கட்டுரையில் எடுத்துக் கூறியுள்ளேன். திருவாய்மொழிப் பதிகத்தின் வாயிலாக நாம் அனைவரும் எம்பெருமானாகிய நாராயணனை நாள்தோறும் பாடித்துதித்து வந்தோமேயானால் இவ்வுலகில் அனைத்து செல்வங்களையும் பெற்று வாழ்வதற்கான

வழியினை நாம் அடையலாம் என்னும் கருத்தினை ஆழமாகப் பதிவு செய்துள்ளார் என்பதில் ஐயமில்லை.

துணை நூற்பட்டியல்

- [1] அரங்க சுப்பையா. *இலக்கியத்திறனாய்வு இசங்களும். கொள்கைகளும்.* பாவை பதிப்பகம், சென்னை, பதிப்பு 2007.
- [2] கமலக்கண்ணன், இரா. வ. (உ.ஆ), *நாலாயிர திவ்யப் பிரபந்தம்.* நான்காம் தொகுதி, வர்த்தமானன் வெளியீடு, சென்னை, பதிப்பு 2015.
- [3] சேதுராமன், சி. *தமிழ் இலக்கிய வரலாறு.* பாவை பதிப்பகம், சென்னை, பதிப்பு 2012.
- [4] நம்மாழ்வார் (Nam'mālvār). *நம்மாழ்வார் அருளிச்செய்த திருவாய்மொழி: இரண்டாம் பத்து.* ஸ்ரீ கோமளம்பா அச்சுக்கூடம், கும்பகோணம், 1935.
- [5] *Tamildigitallibrary.in*, <http://tinyurl.com/ycx52y6e> 23.10.2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [6] “நாள்தோறும் நம்மாழ்வார்.” *தினமணி.காம்.* <https://www.dinamani.com/specials/naalthorum-nammalvaar> 23.10.2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [7] “4.3 வைணவ இலக்கியங்கள்.” *tamilvu.org*, <https://www.tamilvu.org/courses/degree/a041/a0412/html/a0412443.htm> 23.10.2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [8] வேதவல்லி, ரா. “ஆழ்வார்கள் விடு தூது.” *அரன் இன்டர்நேஷனல் இ-ஜர்னல் ஆஃப் தமிழ் ரிசர்ச்*, 30 Apr 2021, <https://www.aranejournal.com/article/5953> 23.10.2023 அன்று அணுகப்பட்டது.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.